

HARBIY TEXNIKALARGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Raxmonov K.B.

O‘R Qurolli Kuchlar Akademiyasi, sikl boshlig‘i

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy texnikalarning jangovar salohiyatini oshirish va texnik xizmat ko‘rsatish tizimini o‘rni haqida fikrlar bildirilgan. Harbiy texnikalarda texnik xizmat ko‘rsatish muammolari va yechimlari to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: texnik xizmat ko‘rsatish, kunlik nazorat tekshiruvi, ta‘mir, extiyoj, to‘plam, moddiy vositalar, ta‘minot, harbiy texnika.

Аннотация. В данной статье изложены соображения по повышению боевого потенциала военной техники и роли системы технического обслуживания. Предоставляется информация о проблемах технического обслуживания и решениях в военной технике.

Ключевые слова: техническое обслуживание, ежедневный контрольный осмотр, ремонт, потребность, комплект, материальные средства, снабжение, военная техника.

Annotation. This article presents considerations for improving the combat potential of military equipment and the role of the maintenance system. Information is provided on maintenance problems and solutions in military equipment.

Keywords: maintenance, daily inspection, repair, need, kit, supplies, military equipment.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Sh.M. Mirziyoevning 2024 yil 14 yanvardagi Vatan himoyachilariga bayram tabrigida: “Qurolli Kuchlarimizni isloh etishda bugungi kunda olis va yaqin mintaqalarda murakkab mojaro va to‘qnashuvlar davom etayotgan bir paytda jonajon O‘zbekistonimizda tinchlik va xavfsizlikni ta‘minlash borasidagi ishlarimizni yanada samarali tashkil etishimiz shart. Xususan mudofaa qobiliyatimizni mustahkamlash, qo‘shinlarni zamonaviy qurol-aslaha va texnika bilan ta‘minlash, bo‘linmalarni boshqarishda axborot texnologiyalarini keng qamrovda qo‘llash, jangovar tayyorgarlik va kasbiy malakani oshirish milliy armiyamizni ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib qoladi degan so‘zlaridan kelib chiqqan holda, texnik xizmat ko‘rsatish tizimini takomillashtirish yanada dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Texnik xizmat ko‘rsatish tizimi va uni takomillashtirish yo‘llari:

– texnik hujjatlarini yuritish mukammal bilish hamda mashinani sifatli va jonkuyarlik bilan ishlatish;

– texnik xizmat ko‘rsatish tizimi va qismlar jangovar faoliyatida mashinaga texnik xizmat ko‘rsatish qoidalariga amal qilish;

– mashinadan foydalanish deganda, mashinani texnik me‘yorlari talablarini saqlagan holda foydalanish, barcha agregatlar, tizimlar va mexanizmlarni to‘g‘ri holatda ishlashini ta‘minlab berish va har-xil sharoitlarda xavfsizlik choralarni talablarini bajarishga rioya etish;

– texnik xizmat ko‘rsatish, mashinaning sozligini va uzoq muddat ishlashini ta‘minlab berish, kompleks ishlarni bajarish, mashinani doimiy jangovar holatda ushlab turish, nosozliklar va yemirilishlarning oldini olgan holda ishlatishi tushuniladi;

– xizmat ko‘rsatish davomida aniqlangan kamchiliklar va nosozliklar bartaraf etiladi, zarurat bo‘lgan mashinada joriy ta‘mir o‘tkaziladi.

Saqlash – mashinaning texnik holati soz jihozlar bilan to‘liq ta‘minlangan va konservatsiya qilingan holatda, uzoq muddat saqlanishi va qisqa muddat ichida jangovar holatga keltirishdan iborat.

Qurol-aslahalar va harbiy texnikalarga texnik xizmat ko‘rsatish tadbirlariga oid muammolar hamisha dolzarb bo‘lib kelgan va o‘zining dolzarbligini yo‘qotmagan. Qurolli Kuchlarimizda rahbariy hujjatlar bilan yagona texnik xizmat ko‘rsatish tizimi joriy qilingan bo‘lib, bu tadbirlar kompleksi barcha pog‘onadagi shaxsiy tarkibdan uyushqoqlikni va o‘ziga nisbatan talabchanlikni talab etadi.

Talabchanlik degan tushunchaga e‘tibor qaratiladigan bo‘lsa buning zamirida bajaruvchanlik qobiliyati yotadiki, bu amalni hamma bir xil talab darajada bajara olmaydi. Bu tadbirlarni bajarish usul va uslublari turlicha bo‘lishi mumkin, lekin maqsad bitta qurol-aslaha va texnikalarning ishlash muddatini oshirish, va bu maqsad yo‘lida bajarilishi lozim bo‘lgan tadbirlarga yengil qarab bo‘lmasligi va bu haqda mulohaza yuritishga ehtiyoj paydo bo‘ladi.

Zamonaviy jang o‘q-dorilarning va moddiy vositalarning katta sarfini, qurol-aslaha va texnikani doimiy jangovar shay holda ushlab turishni, shikastlangan qurol-aslaha va texnikani tezkorlik bilan tiklash va uni safga qaytarishni talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari texnikalarni saqlash joyida texnik xizmat ko‘rsatish tizimi va uni takomillashtirish yo‘llari o‘z vaqtida bo‘linma komandirlari tomonidan muntazzam ravishda haydovchi va ekipajlar tomonidan texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini sifatini nazorat qilib turish, belgilangan muddatlarda almashtirish kerak bo‘lgan ehtiyot qismlar, agregat va uzellarni almashtirish.

Zirhli tank qurollari va texnikalarini muddatdan avval safdan chiqarib yubormasdan qisqa muddat ichida safga qanday qilib qaytarish mumkin:

- ta‘mirlash bo‘linmalarining muntazam mashg‘ulotlar bilan shug‘ulantirish;
- ko‘chma ta‘mirlash vositalarining to‘liqligi va ishga yaroqligi;

- park jihozlarining mavjudligi;
- mutaxassislarning kasbiy va profesional tayyorgarligi;
- birinchi navbatda kerak bo‘luvchi jihozlar bilan ta‘minlanganligi.

Bu tizimli ishning qay darajada muhimligini tushunish uchun tarixga nazar solish kerak bo‘ladi. Ta‘minot tizimi ishini to‘g‘ri tashkillashtirishni o‘tgan urushlarning tahliliga asoslangan holda amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Misol tariqasida Chechnyada bo‘lib o‘tgan qurolli to‘qnashuvlarda texnik ta‘minotni tahlili shuni ko‘rsatadiki 14 harbiy texnikalarning barchasi texnik nosoz bo‘lgan va 14 tasida ham transmissiyasi nosoz holga kelgan bo‘lib 2 tasining dvigateli safdan chiqqan. Barcha harbiy mashinalar dvigatellari muzlagan ZIL-135LM shassisining ikki karbyuratorli dvigatel ko‘rsatkichlari past samaradorlikga ega deb tahlilda keltirilgan, yana bir sabab ko‘p hollarda bitta dvigatelda yurganligi deb ko‘rsatilgan. Bazi mashinalarda avtomatik ravishda shinalarni damlovchi tizimlar nosoz bo‘lgan, TXK-2 o‘z vaqtida o‘tkazilmagani natijasida deyarli 100 % to‘plarda tepinishga qarshi qurilmalarda suyuqlik oqib ketishi kuzatilgan.

Texnik xizmat ko‘rsatish haqida gapirganda, bevosita bog‘liq bo‘lgani uchun texnik ta‘minot tadbirlari haqida to‘xtalishni joiz deb o‘yladim:

qurol-aslahalar va o‘q-dorilarni to‘g‘ri jangovar qo‘llash va ishlatishni shaxsiy tarkibga o‘rgatish; qurol-aslahalar va o‘q-dorilarni to‘g‘ri ekspluatatsiya qilish;

texnik ta‘minotni rejalashtirish va boshqarish;

ekspluatatsiya qilishni rejalashtirish va tashkillashtirish;

ushlab turishni tashkillashtirish;

texnik xizmat ko‘rsatishni tashkillashtirish;

ishlab chiqarish, konstruktiv va ekspluatatsion kamchiliklar va nosozliklar haqida ma‘lumot yig‘ish;

ta‘mirlashni rejalashtirish va tashkillashtirish;

evakutsiyani rejalashtirish va tashkillashtirish.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki barcha tadbirlar bir-biriga bog‘liq, ularni amalga oshirishda butun shaxsiy tarkibning, barcha pog‘onadagi shaxsiy tarkibning uyushqoqlik bilan rejalashtirilgan barcha tadbirlarni o‘z vaqtida amalga oshirish qurol-aslahaning xizmat qilish muddatini uzaytirishning asosiy omillaridan biri bo‘lib xizmat qilishini barchamiz tushunishimiz va doim nazarda tutishimiz lozim;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganing 32 yilligi munosabati bilan “Vatan himoyachilariga bayram tabrigi” Vatanparvar gazetasi 14 yanvar 2024 yil.

2. Захаров, О.В. Техническое обеспечение: учебник / О.В. Захаров, В.И. Аксюта, Е.В. Поляков. - М.: Воениздат, 2014. - 352с.

3. <http://www.novate.ru/blogs/051214/28972>

4. [http://www.Kiyev,22.09.2015\(s\)armor.kiyev.ua](http://www.Kiyev,22.09.2015(s)armor.kiyev.ua)